

Relatório de Progresso

2º Quadrimestre de 2025

RDMC-SSH Research Data Management Centre for Social Sciences and Humanities

Centro para a Gestão de Dados de Investigação

No âmbito do **PNCADAI - Programa Nacional de Ciência Aberta e Dados
Abertos de Investigação**

Inserido na **Medida RE-C05-i08 - Ciência Mais Digital**
do **PRR - Programa de Recuperação e Resiliência**

03/02/2025 a 31/12/2025

Data: 31/08/2025

Elaborado por: Gabinete de Apoio à Investigação

Revisto por: Carina Cunha

Índice

1) Acompanhamento do Progresso.....	3
2) Execução Global	6
3) Outros Pontos Considerados Relevantes	8
4) Próximos Passos	9

1) Acompanhamento do Progresso

O Centro de Gestão de Dados de Investigação para as Ciências Sociais e Humanas (RDMC-SSH) é uma iniciativa liderada pela associação sem fins lucrativos, com utilidade pública, Iscte Conhecimento e Inovação. Tem como objetivos:

- Criar uma infraestrutura para a gestão de dados de investigação nas áreas de Ciências Sociais e Humanas (CSH), garantindo acessibilidade, preservação e conformidade com padrões nacionais e europeus de Ciência Aberta.
- Disponibilizar apoio à comunidade científica em todo o ciclo dos dados de investigação através de serviços de curadoria, armazenamento e processamento seguro de dados, um centro de dados especializado para informações sensíveis e um programa de capacitação sobre as boas práticas em gestão de dados de investigação.
- Incluir um curso online (MOOC) e um curso presencial para investigadores de CSH como uma componente essencial do programa de formação do RDMC-SSH. Este programa dará formação aos investigadores e gestores de ciência sobre as melhores práticas de gestão de dados de investigação (GDI), considerações legais e éticas e a utilização de tecnologias digitais na investigação em CSH. O programa de formação foi concebido para satisfazer as necessidades dos investigadores em diferentes fases da carreira.

1.1. Entregáveis

Em seguida, é apresentado o quadro geral de todos os entregáveis, bem como a sua execução face à calendarização em sede de contrato.

Tabela 1 - Calendarização Candidatura vs Execução - Entregáveis

Atividade	Entregáveis	Calendarização estimada	% Execução à data do relatório	
			Previsto	Atual
Disponibilização da versão pública dos relatórios de progresso trimestrais do centro	(D1.1.1) Plano de trabalho detalhado	Até 3 meses após o início de vigência do contrato	Previsto	100%
			Atual	100% (alcançado)
	(D1.1.2) Relatórios de progresso trimestrais	Trimestral	Previsto	67%
			Atual	67% (alcançado)
	(D1.1.3) Relatório final	No final do contrato	Previsto	0%
			Atual	0%
			Previsto	67%

	(D1.2) Informação disponibilizada quadrimestralmente	Até ao final do contrato	Atual	67% (alcançado)
Sessões de formação em boas práticas de gestão de dados de investigação de acordo com o plano proposto pelas entidades proponentes	(D2.1) Tradução do curso OpenPlato sobre dados sensíveis nas Ciências Sociais e Humanas	Até 9 meses após o início de vigência do contrato	Previsto	80%
			Atual	80% (alcançado)
	(D2.2) Massive Open Online Course (MOOC)	Até 9 meses após o início de vigência do contrato	Previsto	80%
			Atual	80% (alcançado)
	(D2.3) Realização de 30% das sessões do plano proposto	Até 9 meses após o início de vigência do contrato	Previsto	100%
Atual			100% (alcançado)	
(D2.4) Realização de 100% das sessões do plano proposto	Até ao final do contrato	Previsto	46%	
		Atual	46% (alcançado)	
Implementação e adoção de política institucional de gestão e partilha de dados de investigação pela(s) instituição(ões) do centro	(D3.1) Princípios e requisitos da(s) política(s) a adotar e a implementar definido(s)	Até 9 meses após o início de vigência do contrato	Previsto	70%
			Atual	70% (alcançado)
	(D3.2) Política(s) adotada(s) e implementada(s)	Até ao final do contrato	Previsto	0%
			Atual	0%
Disponibilização de datasets com potencial de reutilização	(D4.1) Plano de curadoria de dados e de disponibilização de datasets	Até 9 meses após o início de vigência do contrato	Previsto	70%
			Atual	70% (alcançado)
	(D4.2) Disponibilização de datasets conforme plano proposto	Até ao final do contrato	Previsto	42%
			Atual	42% (alcançado)

Participação nas ações de coordenação do Consórcio	(D5.1) Participação em pelo menos 80% das reuniões do Consórcio	Até ao final do contrato	Previsto	60%
			Atual	60% (alcançado)
Integração e colaboração numa rede nacional de data stewards	(D5.2) Integração na rede nacional de data stewards a ser operacionalizada pelo Consórcio	Até ao final do contrato	Previsto	100%
			Atual	100% (concluído)

Até final do 2º quadrimestre de 2025, para além dos entregáveis concluídos no primeiro relatório quadrimestral, foram entregues: o segundo relatório de progresso quadrimestral (D1.1.2), a disponibilização pública do segundo relatório quadrimestral (D1.2) e a realização de 30% das sessões de formação do plano proposto (D2.3).

1.2. Explicação do Progresso e Eventuais Desvios

No segundo quadrimestre foram concluídos os entregáveis previstos no plano, de que fazem parte: o segundo relatório de progresso quadrimestral (D1.1.2) e a disponibilização pública do segundo relatório quadrimestral (D1.2). Foi ainda concluído o entregável (D2.3) que inclui a realização de 30% das sessões de formação do plano proposto. Até ao momento, não se verificam desvios na conclusão de atividades nem na entrega de entregáveis.

2) Execução Global

Execução operacional

O projeto Centro de Gestão de Dados de Investigação para as Ciências Sociais e Humanas (RDMC-SSH) teve início a 03 de fevereiro de 2025, tendo sido realizadas 59% das atividades previstas nos cinco WP, até agosto de 2025.

As atividades realizadas, até agosto de 2025, incluem a entrega do plano de trabalhos detalhado (D1.1.1), do primeiro e segundo relatórios de progresso quadrimestral (D1.1.2), a disponibilização pública do primeiro e segundo relatórios de progresso quadrimestral (D1.2), a participação na 1.ª e 2.ª reuniões de Assembleia Geral do Re.Data, de 26 de fevereiro de 2025 e de 18 de junho de 2025, a integração na Rede Portuguesa de Data Stewards (RPDS) a ser operacionalizada pelo Consórcio Re.Data (D5.2), incluindo a participação nas 6 iniciativas promovidas pela RPDS e a realização de 30% das sessões do plano proposto (D2.3).

Dos 14 entregáveis previstos na proposta foram concluídos 36%.

Execução financeira

Até agosto de 2025, foram executados 67% dos recursos orçamentais previstos na rubrica de recursos humanos, o que representa um gasto de 110.200,00 euros. Acrescem ainda outro tipo de custos no valor de 10.450,00 euros, perfazendo um total de 120.650,00 euros.

Tabela 2 – Execução - Entregáveis

	1º Relatório quadrimestral	2º Relatório quadrimestral	Total
Execução operacional	30%	29%	59%
Execução financeira (recursos humanos)	33%	33.5%	67%
Execução financeira (outros custos)	40%	26%	66%
% Entregáveis	29%	7%	36%

WP1

Execução operacional

De maio a agosto de 2025, foram realizadas 100% das atividades previstas no WP1. As atividades realizadas incluem a entrega do segundo relatório de progresso quadrimestral (D1.1.2) e da sua respetiva disponibilização pública (D1.2).

Execução financeira

No mesmo período foram executados 33% dos recursos orçamentais previstos na rubrica de recursos humanos, o que representa um gasto de 5.500,00 euros.

Acrescem ainda os custos operacionais no valor de 6.200,00 euros.

WP2

Execução operacional

De maio a agosto de 2025, foram realizadas 42% das atividades previstas no WP2. Foram realizadas 30% das sessões de formação do plano proposto (D2.3).

Execução financeira

No mesmo período, foram executados 34% dos recursos orçamentais previstos na rubrica de recursos humanos, o que representa um gasto de 27.600,00 euros.

Acrescem os custos com materiais e produção no valor de 2.000,00 euros e os custos com deslocações de formadores convidados no valor de 2.000,00 euros.

Entre maio e agosto de 2025, foram realizadas mais 3 sessões de formação. Participaram nestas três sessões 71 investigadores e gestores de ciência.

WP3

Execução operacional

De maio a agosto de 2025, foram realizadas 15% das atividades previstas no WP3.

Execução financeira

No mesmo período, foram executados 33% dos recursos orçamentais previstos na rubrica de recursos humanos, o que representa um gasto de 5.500,00 euros.

WP4

Execução operacional

De maio a agosto de 2025, foram realizadas 46% das atividades previstas no WP4.

Execução financeira

No mesmo período, foram executados 33% dos recursos orçamentais previstos na rubrica de recursos humanos, o que representa um gasto de 11.000,00 euros.

De maio a agosto de 2025, foram depositados mais 28 conjuntos de dados de projetos financiados pela Comissão Europeia, como previsto no plano detalhado de trabalhos.

WP5

Execução operacional

De maio a agosto de 2025, foram realizadas 17% das atividades previstas no WP5. As atividades realizadas incluem a participação na 2.ª reunião de Assembleia Geral do Re.Data, de 18 de junho de 2025. Foi ainda realizada a deslocação a Coimbra para participação na 2ª Reunião do SIG do projeto ReData.

Execução financeira

No mesmo período, foram executados 33% dos recursos orçamentais previstos na rubrica de recursos humanos, o que representa um gasto de 5.500,00 euros.

Acrescem os custos com deslocações no valor de 250,00 euros.

3) Outros Pontos Considerados Relevantes

3.1 Disseminação

Na vertente de disseminação, destacam-se as duas ações de capacitação promovidas no âmbito do plano de formação proposto, nomeadamente as sessões **“Essenciais da Gestão de Dados de Investigação”** (21/05/2025) e **“Introdução aos Planos de Gestão de Dados”** (28/05/2025), que contaram com a participação de 40 investigadores e gestores de ciência. Estas iniciativas contribuíram para aumentar a literacia em boas práticas de gestão de dados e para reforçar a adoção de estratégias alinhadas com as exigências de ciência aberta e de reprodutibilidade científica.

Iscte-CI (2025). RDMC-SSH Training Programme

Decorreu no dia 26 de junho, no Iscte, a primeira edição do [Workshop “Utilização de Cadernos de Laboratório Eletrónicos e documentação de dados”](#) promovida pela Rede Portuguesa de Data Stewards. A sessão contou com a participação de 31 pessoas e foi dinamizada por Tiago Paixão, Head of Advanced Data Analysis do Gulbenkian Institute for Molecular Medicine (GIMM). Todos os participantes tiveram a oportunidade de conhecer e testar as funcionalidades, vantagens e limitações do software eLabFTW,

No dia 24 de junho, realizou-se no Iscte o [primeiro encontro presencial da Open Science Community Lisboa](#). O evento contou com a presença de representantes de 10 instituições de investigação científica de Lisboa, além da participação especial de AnitaEerland, da INOSC, e das colegas da Open Science Community Coimbra. Os participantes foram convidados a refletir sobre os principais desafios identificados nos oito pilares da ciência aberta e a discutir como a Open Science Community Lisboa pode contribuir para sua superação. Este primeiro

encontro marcou um passo importante para fortalecer a colaboração entre instituições e abriu caminho para futuras colaborações e iniciativas.

Decorreu no dia 30 de junho, em Coimbra, a [2ª reunião do Grupo Nacional de Interesse em Políticas e Estratégias de Ciência Aberta](#). Esta reunião contou com a presença de 26 representantes institucionais, de 19 instituições de ensino superior e 8 centros de competências, incluindo a participação do RDMC-SSH.

4) Próximos Passos

Como próximos passos, estão previstas as seguintes atividades:

- Dar continuidade ao programa de formação proposto, com a realização de mais seis iniciativas que vão decorrer até final do ano de 2025;
- Dar continuidade à disponibilização de conjuntos de dados de acordo com o plano proposto;
- Entregar o curso OpenPlato, em português, sobre dados sensíveis nas Ciências Sociais e Humanas;
- Entregar o Massive Open Online Course (MOOC);
- Entregar o plano de curadoria;
- Aprovar e implementar a Política de Gestão e Partilha de Dados.

Iscte-Conhecimento e Inovação, RDMC-SSH – Research Data Management Centre for Social Sciences and Humanities. (2025). Relatório de Progresso: 2º Quadrimestre de 2025. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17077750>